

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Fayziyev Bekzodjon

**G'OVAK MUHITLARDA SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONINI MODELLASHTIRISH
VA DASTURIY TA'MINOT YARATISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/SENTABR

